

RESEARCH ARTICLE

LENGUAJE Y PETROGRABADOS ANDINOS: ARQUEOLOGÍA DE LA SINTAXIS EN LA CULTURA CAÑARI EN NUDILLO, PISÁN Y SU RECONFIGURACIÓN INCA

Language and Andean Petroglyphs: Archaeology of Syntax in the Cañari Culture at Nudillo, Pisán, and its Inca Reconfiguration

Galo Patricio Silva-Borja,^{1,} Lucila Johana Suárez-Santillán,¹
Danilo Santiago Reinoso-Venegas,² Franklin Orlando Vizquete-Vizqueta,¹
Mariana Isabel Calero-Herrera,¹ José Luis Cabezas Chiriboga¹*

¹ Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador; ² Universidad Católica de Cuenca, Macas, Ecuador

* ✉ gsilva@unach.edu.ec (autor de contacto)

Figura 1. Fotografía de los petrograbados de Nudillo. Fuente: Registro fotográfico INPC.

Received: January 29, 2026. Accepted: February 20, 2026. Published: February 28, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/409>. <https://purl.org/aia/5706>.

RESUMEN. *El presente artículo propone un modelo de interpretación de los petrograbados andinos a partir de una perspectiva lingüístico-estructural y cognitiva, tomando como eje del análisis los sistemas gráficos rupestres de la cultura cañari y su posterior reconfiguración durante la expansión inca, con especial referencia a los petrograbados de Nudillo, en la actual provincia de El Oro (Ecuador). Partiendo de los principios del estructuralismo lingüístico y de la arqueología cognitiva, se plantea que los petrograbados no deben ser abordados como imágenes aisladas ni como meras representaciones simbólicas independientes, sino como sistemas de lenguaje semasiográfico dotados de una sintaxis propia. En este sentido se propone distinguir entre unidades léxicas icónicas y abstractas, cuyas asociaciones estructuradas permiten construir configuraciones de sentido vinculadas a prácticas rituales, territoriales y cosmológicas. El análisis sugiere que los petrograbados cañaris constituyen un lenguaje rupestre estructurado cuya lógica sintáctica fue parcialmente resignificada pero no anulada por la presencia incaica, dando lugar a procesos de continuidad, superposición y reorganización simbólica. Este enfoque contribuye a ampliar las posibilidades interpretativas del arte rupestre andino, integrando lenguaje, cognición y cultura material en un marco teórico coherente.*

PALABRAS CLAVE. *Petrograbados, lenguaje rupestre, arqueología cognitiva, cultura cañari, semasiografía, Nudillo, Andes, Ecuador.*

ABSTRACT. *This article proposes a model for interpreting Andean petroglyphs from a structural-linguistic and cognitive perspective, focusing on the rock art systems of the Cañari culture and their subsequent reconfiguration during the Inca expansion. Special reference is made to the petroglyphs of Nudillo, in the current province of El Oro, Ecuador. Based on the principles of linguistic structuralism and cognitive archaeology, it is argued that petroglyphs should not be approached as isolated images or as mere independent symbolic representations, but rather as semasiographic language systems with their own syntax. In this sense, a distinction is recommended between iconic and abstract lexical units, whose structured associations allow the construction of configurations of meaning linked to ritual, territorial, and cosmological practices. The analysis suggests that the Cañari petroglyphs constitute a structured rock art language whose syntactic logic was partially reinterpreted but not nullified by the Inca presence, giving rise to processes of continuity, superimposition, and symbolic reorganization. This approach contributes to expanding the interpretive possibilities of Andean rock art by integrating language, cognition, and material culture within a coherent theoretical framework.*

KEYWORDS. *Petroglyphs, rock art language, cognitive archaeology, Cañari culture, semasiography, Nudillo, Andes, Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

El estudio de los petrograbados en los Andes ecuatorianos ha estado dominado tradicionalmente por aproximaciones descriptivas, tipológicas o iconográficas centradas en la identificación formal de motivos y en su posible adscripción cultural. Si bien estos enfoques han permitido establecer cronologías relativas y clasificaciones útiles, resultan limitados cuando se trata de comprender el funcionamiento simbólico de los conjuntos gráficos rupestres como sistemas complejos de comunicación. En particular, los petrograbados asociados a la cultura cañari han sido interpretados, en muchos casos, como expresiones rituales o cosmológicas de carácter aislado sin atender a las relaciones estructurales que articulan las imágenes entre sí.

Este artículo parte de la premisa de que los petrograbados constituyen una forma de lenguaje gráfico ancestral y que, como tal, pueden ser analizados a partir

de principios estructurales análogos a los del lenguaje. Siguiendo planteamientos provenientes del estructuralismo lingüístico y de la arqueología cognitiva, se propone un modelo de análisis que concibe los petrograbados como sistemas semasiográficos, es decir, sistemas de signos visuales que expresan ideas mediante asociaciones simbólicas estructuradas, independientemente de la fonética del lenguaje hablado (Austin 1981).

El objetivo central de este trabajo es doble. Por un lado, se busca aplicar el modelo de análisis sintáctico del lenguaje rupestre al contexto andino, específicamente a los petrograbados de la cultura cañari. Por otro, se pretende explorar cómo este sistema gráfico fue reconfigurado durante la expansión inca, tomando como caso de referencia los petrograbados de Nudillo, en la provincia de El Oro. Desde esta perspectiva, el artículo no aspira a descifrar significados específicos, sino a establecer las bases para una interpretación estructural del lenguaje rupestre andino.

LENGUAJE, CULTURA MATERIAL Y ARQUEOLOGÍA COGNITIVA

El lenguaje, entendido desde una perspectiva estructural, no es un simple conjunto de signos aislados, sino un sistema social de valores definidos por relaciones de oposición y asociación. Desde esta óptica, el significado no reside en las unidades individuales, sino en la estructura que las articula. Este principio resulta fundamental para abordar el estudio de manifestaciones culturales no verbales como el arte rupestre (Austin 2016).

La arqueología cognitiva ha señalado que los objetos y representaciones materiales no solo reflejan prácticas sociales, sino que también participan activamente en la construcción y transmisión de sistemas de pensamiento. En este sentido, los petrograbados pueden ser concebidos como dispositivos cognitivos que externalizan formas de clasificación, temporalidad y acción social. Su análisis, por tanto, requiere ir más allá de la identificación iconográfica y atender a las reglas que organizan su producción y disposición (Durkheim 2001).

Desde esta perspectiva, la cultura material funciona como un medio de almacenamiento simbólico capaz de codificar información relevante para la reproducción social. Los petrograbados, al ser inscripciones duraderas en el paisaje, constituyen una forma particularmente eficaz de este almacenamiento, permitiendo la transmisión intergeneracional de esquemas conceptuales y normativos.

EL LENGUAJE RUPESTRE COMO SISTEMA SEMASIOGRÁFICO

Los sistemas de lenguaje gráfico pueden ser clasificados, de manera general, en glotográficos y semasiográficos. Mientras los primeros representan directamente el lenguaje hablado, los segundos expresan ideas mediante asociaciones simbólicas visuales sin una relación necesaria con la fonética. El lenguaje rupestre se inscribe claramente en esta segunda categoría (Schmandt-Besserat 1992).

Considerar los petrograbados como un sistema semasiográfico implica reconocer que su eficacia comunicativa no depende de una correspondencia con palabras o sonidos, sino de la organización estructural de sus unidades gráficas. En este sentido las imágenes grabadas en la roca funcionan como signos cuya significación se define por su relación con otros signos dentro de un mismo conjunto (Renfrew 1994).

Esta concepción permite superar interpretaciones subjetivas o intuitivas al centrar el análisis en las reglas de asociación que rigen el sistema. Así, el estudio del lenguaje rupestre se orienta hacia la identificación de una sintaxis visual, entendida como el conjunto de principios que regulan la combinación de las unidades gráficas en el espacio (Saussure 1983).

PETROGRABADOS DE LA CULTURA CAÑARI: CONTEXTO Y CLASIFICACIÓN

La cultura cañari, asentada principalmente en el austro andino del actual Ecuador, desarrolló una compleja relación simbólica con el territorio (Encalada 2021). Esta relación se expresó no solo en la arquitectura y la cerámica, sino también en el arte rupestre distribuido en afloramientos rocosos asociados a rutas, espacios rituales y paisajes significativos (Renfrew 1987).

Desde un punto de vista estructural, los petrograbados cañaris pueden ser clasificados en dos grandes grupos de unidades léxicas: icónicas y abstractas. Las unidades icónicas incluyen representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, naturalistas y de artefactos; mientras que las unidades abstractas comprenden formas geométricas simples y complejas como círculos, espirales, líneas, retículas y figuras con apéndices (Renfrew & Bahn 2000).

Esta distinción no es meramente tipológica, sino también funcional. Las unidades icónicas remiten a elementos reconocibles del entorno natural o cultural, lo que permite considerarlas como referentes de acción. Las unidades abstractas, en cambio, parecen cumplir funciones de especificación, delimitación o contextualización dentro del sistema gráfico (Shennan 1996).

ARQUEOLOGÍA DE LA SINTAXIS EN EL MUNDO CAÑARI

El análisis sintáctico del lenguaje rupestre cañari parte de la hipótesis de que las unidades icónicas cumplen una función análoga a la de los verbos en el lenguaje verbal, mientras que las unidades abstractas operan como complementos circunstanciales (Encalada 2021). Desde esta perspectiva, una figura antropomorfa, una serpiente o un objeto ritual no «significa» por sí mismo, sino en relación con las formas abstractas que lo acompañan (Habermas 1999).

La sintaxis del lenguaje rupestre cañari se caracteriza, además, por su carácter no lineal. A diferencia de la escritura alfabética, las asociaciones gráficas no siguen

Figura 2. Petrograbados de Nudillo, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Fuente: Registro fotográfico INPC.

una secuencia fija, sino que se organizan espacialmente en la superficie rocosa (Guevara 2003). Esta disposición permite múltiples recorridos de lectura y refuerza la idea de que el sentido emerge de la totalidad del conjunto (Martinet 1962).

Identificar unidades icónicas de carácter local, es decir, claramente reconocibles en el contexto cultural cañari constituye un punto de partida metodológico clave (Burgos 2003).

A partir de estas unidades es posible analizar las configuraciones recurrentes y establecer hipótesis sobre las funciones sintácticas de las formas abstractas asociadas (Preucel & Hodder 1996).

PETROGRABADOS INCAS DE NUDILLO: CONTINUIDAD Y RECONFIGURACIÓN SIMBÓLICA

La expansión incaica en el territorio del actual Ecuador implicó procesos complejos de incorporación sim-

bólica y reorganización del paisaje. Los petrograbados de Nudillo (figura 1), en la provincia de El Oro, ofrecen un ejemplo significativo de cómo el lenguaje rupestre preexistente fue reinterpretado en un nuevo marco político y ritual.

Lejos de suponer una ruptura total, la presencia inca parece haber operado mediante la resignificación de estructuras gráficas previas. Desde una perspectiva sintáctica, esto se manifiesta en la incorporación de nuevos motivos icónicos y en la reorganización de las asociaciones entre unidades gráficas sin eliminar por completo la lógica semasiográfica local (Lyons 1981).

Este proceso puede ser entendido como una reconfiguración del lenguaje rupestre en la que la sintaxis existente es adaptada para expresar nuevas relaciones de poder, territorialidad y sacralidad.

El análisis comparativo entre los petrograbados cañaris y los de Nudillo permite, así, identificar tanto continuidades estructurales como transformaciones significativas (Sampson 1985).

RESULTADOS

Petrograbado de Nudillo

El petrograbado de Nudillo analizado (figura 2) se encuentra inscrito sobre un gran soporte lítico de superficie convexa, integrado de manera orgánica al entorno natural, lo que refuerza su carácter de marcador simbólico territorial más que de simple soporte decorativo. La técnica de grabado presenta surcos continuos de profundidad y anchura relativamente homogéneas, lo cual sugiere una ejecución planificada y reiterada compatible con tradiciones gráficas consolidadas en el tiempo.

Desde la perspectiva de la arqueología del lenguaje, la composición no debe interpretarse como una imagen figurativa aislada, sino como un enunciado visual estructurado perteneciente a un sistema semasiográfico andino. El motivo central, una figura oval o circular cerrada, actúa como unidad nuclear del enunciado, alrededor de la cual se articulan extensiones laterales curvilíneas, configurando una estructura bilateral que remite a principios de simetría relacional más que a representación mimética.

1) Unidades gráficas y organización sintáctica

El análisis permite distinguir al menos dos niveles de unidades gráficas:

- *Unidad central cerrada* (núcleo sintáctico)

La forma oval/circular central funciona como un lexema gráfico dominante, recurrente en diversos contextos del arte rupestre andino. Su carácter cerrado sugiere nociones asociadas a totalidad, contención, ciclo o espacio delimitado; categorías cognitivas ampliamente documentadas en cosmologías andinas vinculadas al tiempo ritual y al orden del mundo.

- *Extensiones laterales curvilíneas* (operadores relacionales)

Las líneas que emergen del núcleo central no parecen cumplir una función decorativa, sino sintáctica: conectan, expanden y tensionan el núcleo, creando una estructura visual dinámica. Estas extensiones pueden interpretarse como operadores gráficos cuya función es establecer relaciones de direccionalidad, flujo o interacción, más que representar entidades autónomas.

La organización del conjunto responde a una lógica no narrativa, sino estructural: no se «lee» como una escena, sino como una configuración de relaciones donde el sentido emerge de la posición, repetición y simetría

de las unidades y no de su semejanza con referentes naturales.

2) Lenguaje rupestre y cognición cultural

Desde el enfoque de la arqueología cognitiva, este petrograbado evidencia un pensamiento visual abstracto capaz de codificar información simbólica compleja sin recurrir a la figuración explícita. El grabado funciona como un dispositivo de memoria cultural activado probablemente en contextos rituales, territoriales o de tránsito donde la imagen no comunica por representación directa, sino por reconocimiento estructural compartido dentro de la comunidad. Este tipo de organización refuerza la hipótesis de que los petrograbados cañaris constituirían un lenguaje gráfico estructurado con reglas internas de combinación y jerarquización de signos, es decir, con una auténtica sintaxis visual.

3) Reconfiguración inca y continuidad semiótica

Aunque el motivo analizado responde claramente a una lógica gráfica preincaica, su persistencia en contextos asociados a la expansión inca sugiere procesos de reconfiguración simbólica antes que de sustitución total. La presencia inca no habría anulado el sistema gráfico cañari, sino que habría operado una resignificación de sus unidades sintácticas, incorporándolas a un nuevo marco político-ritual sin destruir su inteligibilidad original. Este fenómeno de superposición semiótica evidencia una estrategia andina de dominación simbólica basada en la apropiación del lenguaje visual local, manteniendo la estructura, pero reorientando su función dentro de un orden imperial más amplio.

Panel de petrograbados de Nudillo

El panel de petrograbados de Nudillo analizado (figura 3) corresponde a un soporte lítico de gran tamaño con superficie suavemente convexa, emplazado en un entorno natural abierto, lo que sugiere una clara articulación entre imagen, paisaje y territorialidad. La disposición de los grabados sobre la roca no responde a un patrón aleatorio, sino a una planificación compositiva coherente evidenciada por la distribución equilibrada de los motivos y la ausencia de superposiciones caóticas.

Desde la perspectiva de la arqueología del lenguaje, el conjunto debe ser interpretado como un enunciado gráfico complejo perteneciente a un sistema semasio-

Figura 3. Petrograbados de Nudillo, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Fuente: Registro fotográfico INPC.

gráfico andino, en el cual los signos no remiten a referentes figurativos directos sino a relaciones conceptuales abstractas codificadas visualmente.

1) Unidades gráficas y léxico visual

El panel está dominado por motivos espirales concéntricos de distintos tamaños y orientaciones que constituyen las unidades léxicas predominantes del sistema gráfico. La reiteración de este motivo, lejos de indicar redundancia decorativa, apunta a la existencia de un lexema visual estable dotado de alto valor semántico dentro del lenguaje rupestre cañari.

Las espirales aparecen tanto de manera aislada como en agrupaciones estructuradas, lo que permite distinguir entre *espirales nucleares* (de mayor tamaño y centralidad), *espirales periféricas* (de menor escala) y *secuencias de espirales* vinculadas por proximidad espacial.

Esta diferenciación sugiere una jerarquía interna de signos comparable con la distinción entre núcleos y modificadores en sistemas lingüísticos.

2) Sintaxis visual y organización estructural

La sintaxis del panel no es lineal ni narrativa sino relacional y distributiva. Las espirales no construyen escenas sino campos de relaciones visuales organizados mediante principios de *repetición rítmica*, *variación de escala*, *equilibrio espacial* y *dispersión controlada*.

El sentido emerge de la totalidad del conjunto, no de cada espiral considerada de forma aislada. Esta lógica confirma que el lenguaje gráfico opera a nivel de configuraciones donde la posición, la distancia y la recurrencia funcionan como reglas sintácticas implícitas.

Desde esta perspectiva, la espiral puede entenderse como una unidad abstracta polisémica capaz de articu-

lar nociones de *ciclicidad*, flujo, tránsito o transformación, conceptos centrales en la cosmovisión andina, sin que ello implique una traducción simbólica fija o unívoca.

3) Cognición visual y función cultural

Desde la arqueología cognitiva, este panel puede interpretarse como un dispositivo de activación simbólica diseñado para ser reconocido, recorrido visualmente y reinterpretado colectivamente. La multiplicidad de espirales sugiere un sistema de pensamiento que privilegia la reiteración significativa, característica de memorias rituales y *calendáricas*, más que la representación figurativa de acontecimientos.

El emplazamiento del petrograbado refuerza su función como marcador territorial y simbólico donde el lenguaje visual actúa como mediador entre comunidad, paisaje y orden cosmológico.

4) Reconfiguración inca y continuidad semasiográfica

La persistencia del motivo espiral durante y después de la expansión inca permite plantear que este tipo de petrograbados corresponde a un lenguaje gráfico preincaico cañari, cuya sintaxis no fue anulada por la presencia imperial sino reapropiada y resignificada. La cultura inca, en lugar de imponer un sistema visual completamente nuevo, habría incorporado estos signos locales manteniendo su estructura formal pero integrándolos a nuevas lógicas políticas y rituales.

Este proceso evidencia una estrategia de dominación simbólica basada en la continuidad, donde el poder se ejerce mediante la reorganización del sentido, no mediante la destrucción del lenguaje visual previo.

Petrograbados de Pisán

La denominada *Piedra de Pisán* (figura 4), ubicada en la provincia de Carchi, presenta un conjunto de petrograbados dominado por motivos espirales de trazo continuo dispuestos sobre un soporte lítico aislado que funciona como unidad simbólica autónoma.

A diferencia de paneles rupestres extensos, este soporte concentra el lenguaje gráfico en un espacio delimitado, lo que sugiere una intencionalidad compositiva cerrada donde la totalidad de la superficie participa en la construcción del sentido. Desde la perspectiva de la arqueología del lenguaje, el conjunto no puede in-

Figura 4. Petrograbados de Pisán, Carchi.
Fuente: Registro fotográfico INPC.

interpretarse como una acumulación de signos independientes, sino como un enunciado visual coherente, estructurado según principios sintácticos propios de un sistema semasiográfico andino.

1) Léxico visual y jerarquización de signos

El repertorio gráfico está compuesto casi exclusivamente por espirales concéntricas de diferentes tamaños y grados de apertura, lo cual indica la presencia de un lexema visual dominante dentro del sistema. La reiteración controlada de este motivo sugiere una alta carga semántica asociada a conceptos abstractos centrales en el pensamiento andino, como *ciclicidad*, transformación, flujo y continuidad.

Se distinguen claramente *espirales de gran tamaño*, ubicadas en posiciones centrales, que funcionan como núcleos sintácticos; *espirales menores*, distribuidas en torno a los núcleos, que operan como elementos relacionales o moduladores del campo visual; *conexiones lineales* sutiles entre algunos motivos, que refuerzan la idea de relación estructural más que de yuxtaposición decorativa. Esta organización jerárquica confirma que el sentido no reside en la forma aislada sino en la estructura relacional del conjunto.

2) Sintaxis visual y lógica compositiva

La sintaxis del panel responde a una lógica radial y centrífuga donde el movimiento visual se organiza desde núcleos dominantes hacia la periferia. No existe una direccionalidad narrativa ni una secuencia temporal explícita; en su lugar, el lenguaje gráfico construye un campo de relaciones simultáneas activado por la mira-

da y el reconocimiento cultural compartido. La variación de escala entre espirales introduce un principio sintáctico comparable a la acentuación o énfasis en los lenguajes verbales: ciertas unidades adquieren mayor peso estructural, mientras otras refuerzan o expanden su significado. Esta dinámica confirma la existencia de reglas implícitas de combinación propias de un sistema lingüístico visual.

3) Dimensión cognitiva y función cultural

Desde la arqueología cognitiva, la *Piedra de Pisán* puede interpretarse como un artefacto de pensamiento diseñado para materializar conceptos abstractos en una forma visual estable y durable. La elección de un soporte pétreo aislado refuerza su función como marcador de memoria colectiva, posiblemente asociado a prácticas rituales, delimitación simbólica del territorio o activación cosmológica del paisaje.

La concentración temática en un único lexema visual (la espiral) sugiere un proceso de abstracción avanzada en el que el lenguaje rupestre no representa objetos del mundo, sino estructuras conceptuales compartidas.

4) Continuidad cultural y reconfiguración inca

Aunque la *Piedra de Pisán* se inscribe en un contexto cultural complejo del norte andino, su lógica gráfica es plenamente compatible con tradiciones semasiográficas preincaicas, entre ellas las asociadas a grupos cañaris ampliados y culturas regionales afines. La posterior expansión inca no habría implicado la eliminación de este lenguaje visual, sino su integración dentro de un nuevo orden simbólico, respetando la sintaxis original pero resignificando su función política y ritual.

Este fenómeno confirma que la dominación inca operó mediante procesos de apropiación simbólica, incorporando lenguajes visuales locales para asegurar continuidad, legitimidad y control territorial.

DISCUSIÓN

El enfoque propuesto en este artículo permite replantear el estudio de los petrograbados andinos desde una perspectiva integradora que articula lenguaje, cognición y cultura material. Al concebir el arte rupestre como un sistema semasiográfico estructurado, se abren nuevas posibilidades interpretativas que trascienden la mera descripción iconográfica (Wittgenstein 1987). No obstante, este modelo presenta también limitaciones. La

ausencia de información directa sobre los contextos de uso y la imposibilidad de acceder a los significados originales imponen cautela en las interpretaciones. Sin embargo, el análisis sintáctico ofrece una vía metodológicamente sólida para aproximarse a la lógica interna de estos sistemas gráficos (Valadez 1999).

El panel de espirales analizado confirma que los petrograbados andinos constituyen *lenguajes visuales estructurados* dotados de léxico, sintaxis y coherencia interna. En el contexto cañari, este lenguaje semasiográfico articula pensamiento abstracto, memoria colectiva y territorialidad, mientras que su reconfiguración inca revela procesos complejos de negociación simbólica y continuidad cultural. Desde la arqueología de la sintaxis, este tipo de petrograbados no debe ser leído como arte decorativo ni como símbolo aislado, sino como *una forma material de pensamiento* inscrita en la roca y activada socialmente a lo largo del tiempo.

En conjunto, el petrograbado analizado confirma que el arte rupestre andino no puede ser abordado únicamente desde categorías iconográficas o estéticas. Su estructura revela un *lenguaje visual semasiográfico* dotado de sintaxis, jerarquía y coherencia interna, profundamente vinculado a la cognición cultural, la territorialidad y la cosmología andina. En el caso cañari, este lenguaje no desaparece con la expansión inca, sino que se transforma, evidenciando procesos complejos de continuidad, negociación y reorganización simbólica.

BIBLIOGRAFÍA

- AUSTIN, J.L. 1981. *Sentido y percepción*. Tecnos.
- AUSTIN, J.L. 2016. *Cómo hacer cosas con palabras*. Paidós.
- BURGOS, H. 2003. *La identidad del pueblo cañari*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- DURKHEIM, É. 2001. *Las reglas del método sociológico*. Madrid: Ediciones Akal.
- ENCALADA, O.R. 2021. *Los cañaris y su lengua*. Cuenca, Ecuador: Editorial Don Bosco.
- HABERMAS, J. 1999. *Teoría de la acción comunicativa, I*. Taurus.
- LYONS, J. 1981. *Lenguaje, significado y contexto*. Paidós.
- MARTINET, A. 1962. *A Functional View of Language*. Clarendon Press.
- PREUCEL, R.W.; I. HODDER, EDS. 1996. *Contemporary Archaeology in Theory*. Blackwell.
- RENFREW, C. 1987. *Archaeology and Language*. Londres: Jonathan Cape.
- RENFREW, C. 1994. Towards a cognitive archaeology. En *The Ancient Mind*, pp. 3-12. Cambridge University Press.
- RENFREW, C.; P. BAHN. 2000. *Archaeology: Theory, Methods and Practice*. Thames & Hudson.
- REGISTRO FOTOGRÁFICO INPC. 2026. Repositorio digital, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ecuador.
- SAMPSON, G. 1985. *Writing Systems*. Stanford University Press.
- SAUSSURE, F. 1983. *Course in General Linguistics*. Duckworth.
- SCHMANDT-BESSERAT, D. 1992. *Before Writing*. University of Texas Press.
- SHENNAN, S. 1996. Cultural transmission and cultural change. En *Contemporary Archaeology in Theory*, p. 282. Blackwell.
- VALADEZ, M. 1999. *La arqueología de Nuevo León y el noreste*. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- WITTGENSTEIN, L. 1987. *Tractatus logico-philosophicus*. Alianza Editorial.

CONCLUSIONES

Los petrograbados de la cultura cañari constituyen un lenguaje rupestre estructurado cuya sintaxis visual articula acciones y contextos mediante la asociación de unidades icónicas y abstractas. Este sistema semasiográfico permitió la transmisión de esquemas cognitivos y simbólicos fundamentales para la organización social y ritual. La presencia incaica no anuló este lenguaje, sino que lo reconfiguró, integrándolo en un nuevo orden simbólico. El estudio de los petrograbados de Nudillo evidencia cómo la sintaxis del lenguaje rupestre puede adaptarse a distintos contextos culturales sin perder su coherencia estructural.

El análisis de la *Piedra de Pisán* demuestra que los petrograbados andinos constituyen *lenguajes visuales estructurados* dotados de léxico recurrente, jerarquía sintáctica y coherencia cognitiva. La espiral, lejos de ser un simple motivo ornamental, funciona como una *unidad lingüística abstracta* capaz de articular múltiples niveles de significado dentro de un sistema compartido. Desde la arqueología de la sintaxis, este conjunto reafirma que el arte rupestre andino debe ser entendido como una *forma material de lenguaje* donde la roca actúa como soporte de pensamiento, memoria y poder simbólico, y donde la reconfiguración inca no rompe el sistema, sino que lo reorganiza dentro de nuevas lógicas históricas.